

Estações Ferroviárias de Mairinque e Varginha: inspiração, acaso ou justaposição de modernidades?

Anita R. Di Marco¹

ardimarco@uol.com.br

Luciana Claudia de Oliveira Souza²

lu.historiadora@yahoo.com.br

¹ Arquiteta FAU–USP 1976, Especialista em Preservação do Patrimônio Cultural - ICCROM/ Unesco, Roma - 1982. Pesquisadora independente e Tradutora

² Historiadora UFMG (Campus Campanha) 2004. Especialista em Gestão de Projetos Culturais- ECA/USP – São Paulo, 2009. Pesquisadora independente.

Resumo

Duas estações ferroviárias, com quase 30 anos de diferença na construção entre elas. Inspiração, acaso, influências, desejos de modernidade, o partido? Quais são os pontos de contato entre as cidades de Mayrink no interior de São Paulo e Varginha, sul de Minas Gerais, para possuírem estações ferroviárias tão similares?

Os prédios de ambas as estações são emblemáticos – considerados protomodernistas. Ambos representam o início do caminho para o progresso e desenvolvimento do município, pela implantação da ferrovia e pela técnica construtiva inovadora.

Construída poucos anos antes da inauguração das obras de Pampulha, a estação ferroviária de Varginha foi a primeira construção em concreto da cidade. Os construtores foram os engenheiros Braz e Armindo Paione, ambos com extenso rol de obras realizadas no sul de Minas. Eram construtores, não autores do projeto: segundo informações da família (ainda em processo de pesquisa e checagem), o projeto era de responsabilidade da Rede Mineira de Viação, vinculada à Secretaria de Obras do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Este trabalho buscará responder à questão proposta pelo seminário - o que une o imenso território das Minas Gerais; trabalhando, em contraponto, para também tentar identificar, compreender e explicitar os laços entre o Sul de Minas e o Estado de São Paulo; que compõem, indiretamente, na construção de sua estação ferroviária, onde a busca de novos materiais, novas técnicas e novas soluções inovadoras e plásticas, se cristaliza nesse diálogo inter-regional.

Palavras-chave: modernidade, paradigma, inspiração.

Abstract

The strange similarity between two rail stations, despite having been built thirty years apart. Inspiration, chance, influence, modernity desire, conception? Which are the coincidences between the cities of Mairinque in São Paulo and Varginha in the southern region of Minas Gerais – 370 km apart – to allow the materialization of so similar rail stations?

Both buildings are emblematic and considered protomodernist. Both of them represent the launching of the route to progress and development of both cities city, via the implementation of the railway and for the groundbreaking building technique.

Built a few years before the Pampulha works, the Varginha Rail Station was the first construction in the city to use reinforced concrete. The Paione Brothers, Braz and Armindo, both of them with an extensive list of works carried out in the South of Minas region undertook the task to build the rail station. They were the contractors, not the design authors. According to a bit of information (which still needs to be checked), the design was a responsibility of the Rede Mineira de Viação, linked to the Secretary of Public Works of Minas Gerais State, in the capital city Belo Horizonte.

This paper will aim to answer the question proposed by the seminar: what links Minas Gerais' immense territory; as a counterpart, it will also try to identify, understand and explain the bonds between the South of Minas region and São Paulo State, which in some way are present in both buildings, where the search for new materials, building techniques and groundbreaking and plastic solutions becomes tangible in this interregional dialogue.

Key-words: modernity, paradigm, inspiration

Estações Ferroviárias de Mairinque e Varginha: inspiração, acaso ou justaposição de modernidades?

As obras da Lagoa da Pampulha, concretização dos ideais modernos de JK, na década de 1940 possibilitaram a inclusão de Belo Horizonte na história da arquitetura moderna brasileira, desde seus primórdios e pela porta da frente. Ser moderno era sinônimo de vinculação à industrialização, ao mundo cosmopolita, à inovação e ao acesso às novas possibilidades e materiais trazidos pela ferrovia.

Das fases de expansão do território mineiro, a busca pelo ouro, o café e a ferrovia, o estado emprestou à região sul de Minas as duas últimas, sendo ferrovia talvez o mais significativo fator indutor do processo de desenvolvimento. Um processo que mostra a diversidade de escolhas nas Minas Gerais. Enquanto alguns temiam a linha férrea, outros ansiavam sua vinda. No sul de Minas, em seu traçado original, a Estrada de Ferro Muzambinho, cujas atividades foram iniciadas em 1897 e que fazia a linha Três Corações- Muzambinho, não deveria passar por Varginha, tendo em vista a acidentada topografia da região. No entanto, após a recusa de outros municípios, que alegavam temer que o gado se assustasse com o ruído dos trens, Varginha deu um passo à frente e apresentou-se solicitando a vinda da ferrovia para seu território. A decisão deu frutos econômicos, turísticos e arquitetônicos. O primeiro trecho, inaugurado em 1892 partia de Três Corações, passava por Varginha e ia ao distrito do Carmo da Cachoeira. A estação de trens erguida na ocasião foi, posteriormente, demolida para ceder lugar ao objeto desta pesquisa, edificação inaugurada em 06/06/1934.

O prédio da estação é emblemático na cidade de Varginha, por dois motivos: por representar o início do caminho para o desenvolvimento do município e pela inovação na técnica construtiva. Erguida poucos anos antes da inauguração das obras da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, a estação seguia a tendência que se espalhava no Estado e no país de sair do colonial e do neoclássico para inserir-se na tão almejada modernidade dos novos tempos. Com extenso rol de obras realizadas, os engenheiros Braz e Armindo Paione, construtores ousados, firmes e conceituados na região foram responsáveis pela construção desta, que foi a primeira edificação em concreto armado na cidade, esse material símbolo dos novos tempos. Ambos eram engenheiros construtores e não autores do projeto: segundo informações da família (ainda em processo de pesquisa e checagem), o projeto era de responsabilidade da Rede Mineira de Viação (assim denominada no início da década de 1930), vinculada à Secretaria de Obras do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Um esclarecimento quanto à questão da nomenclatura das vias férreas, então em operação. No final do século XIX, havia duas redes ferroviárias na região Sul de Minas Gerais: a **Estrada de Ferro Muzambinho**, que fazia a linha Três Corações- Muzambinho e a **Estrada de Ferro Minas-Rio**, que operava o trecho Cruzeiro-Três Corações, desde 1894. Em 1908 houve a incorporação da E.F. Muzambinho pela E.F.Minas-Rio, o que significou a alteração de seu nome

para Rede Sul-Mineira. Nova alteração de nome ocorre em 1931, quando esta transforma-se em Rede Mineira de Viação – RMV. Mais tarde, em 1965, esta formou a Viação Férrea Centro-Oeste que, por fim, transformou-se em divisão da Rede Ferroviária Federal S.A. em 1971.

Entretanto, é evidente a similaridade da estação ferroviária de Varginha a outra estação realizada trinta anos antes: a de Mairinque, no Estado de São Paulo, erguida em 1907, autoria do arquiteto francês Victor Dubugras, em 1906, com projeto, inovador em termos de técnica, de busca de racionalidade e experimentação de materiais e soluções plásticas. Sua estação chamou a atenção do cenário arquitetônico nacional e internacional pela racionalidade, pela técnica construtiva aliando concreto e ferro, e pelo partido inovador. Em 1986, por ser uma das primeiras obras em concreto armado de características racionalistas realizada no Brasil e pelo seu valor intrínseco e significado arquitetônico, a estação de Mairinque foi tombada pelo CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo e mais tarde, em 2002, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.

A importância da estação de Mairinque é ímpar na história da arquitetura moderna, no Brasil e até mesmo na América Latina. Assim a destaca o arquiteto Carlos Lemos, na abertura do III Seminário Docomomo Estado de São Paulo, ocorrido em São Paulo em agosto de 2005.

“A meu ver e dentro de minha compreensão do que seja modernismo, a primeira obra de Arquitetura Moderna construída em São Paulo surgiu sem que o seu autor tivesse a noção de seu pioneirismo. Até então, fora seguidor do Ecletismo Historicista dos finais do século XIX e, também, do Art Nouveau recém-chegado de Paris e logo depois desse trabalho “moderno” passou a praticar de modo delirante o Neocolonial divulgado em 1914 por Ricardo Severo. Vocês já devem ter percebido que estou me referindo ao arquiteto Victor Dubugras e essa obra que acabo de mencionar se trata da estação ferroviária de Mairinque, levantada em 1907. O arquiteto concebeu tal edifício situado entre as duas linhas, obrigando os passageiros a andar por caminho subterrâneo para atingi-la e embarcar. Daí uma construção compacta, com plataformas de embarque e desembarque de ambos os lados. Marquises atirantadas. Espaço central de alto pé-direito e cobertura abobadada. E o principal: estrutura de concreto armado; isto é, talvez não fosse a técnica como a entendemos hoje, mas com aquela denominação acabou recebendo, inclusive, elogios e explicações na revista editada pela Escola Politécnica. Incrível, em teto abobadado formado por meia calota esférica, a partir do centro, nervuras radiais aparentes, solução que seria banalizada somente cerca de cinqüenta anos depois, como aconteceu na estação de Roma, projeto de Nervi. Enfim, neste trabalho exemplar, Dubugras atendeu, na época, a programa ainda vinculado às novidades ferroviárias trazidas pelo café como esse de estação numa confluência de estradas, a Sorocabana e a Ituana; praticou a mais moderna técnica do momento: aquela nascida do casamento do ferro com o concreto secular e, finalmente, deu oportunidade a um estilo despojado com formas puras e volumetria simétrica, até diríamos inspirada nas composições neoclássicas da Beaux Arts de Paris do início do século XIX, mas arrematando os quatro torreões das caixas d’água com lanternins, ou coisa que o valha, da “arte nova”, que aqui entre nós alguns críticos opinam sejam ligados ao movimento daquela época denominado de “Sezession”. (LEMOS, 2005)

O arquiteto

O criador da renomada estação é Victor Dubugras, nascido na França em 1868, falecido em Teresópolis RJ, em 1933 e criado em Buenos Aires, onde trabalhou no escritório do arquiteto

Francisco Tamburini, um dos autores do projeto do Teatro Colón. Após a morte de Tamburini, Dubugras se muda para São Paulo e a partir daí até sua morte, o arquiteto acompanha e vivencia o desenrolar da história da arquitetura latino-americana, em seus vários estilos: do ecletismo ao modernismo, passando pelo art nouveau e neocolonial; contudo, já carrega a idéia de racionalização, experimentação e inovação nas técnicas construtivas. No início de sua carreira no Brasil, trabalha com Ramos de Azevedo, então considerado o mais importante arquiteto da época e depois no Departamento de Obras Públicas de São Paulo – DOP.

Convidado a dar aulas na Escola Politécnica, o título de "professor de aula" indicava que ele seria um autodidata (FISHER, 2005). Em que pesem as dúvidas sobre a veracidade das informações sobre sua formação em arquitetura e urbanismo, Victor Dubugras é considerado um dos precursores da arquitetura moderna na América Latina e comparado a arquitetos proeminentes no cenário europeu e americano da época,

De 1903 a 1914, o arquiteto prioriza dois campos de experimentação de linguagem são priorizados: o art nouveau e o protomodernismo. Do primeiro, surgem inúmeras obras com volumetria e fachada bastante movimentadas com a presença de varandas, balcões e ornamentação. Do segundo campo de experimentação, surge sua obra de maior destaque, a *Estação de Mairinque*, projeto de 1906, inaugurada em 1907 e construída ao longo da ferrovia, com um corpo central mais elevado e ampla marquise ao redor do edifício.

O projeto da Estação de Mairinque, seja pela criatividade do arquiteto, pela sua modernidade explícita, pelo emprego de inovadoras técnicas construtivas, ou pela sua repercussão nacional e internacional – seja por qualquer um desses fatores ou todos juntos - serviu como instrumento de inspiração para outros arquitetos modernos. *“Essa obra pioneira haverá sempre de ser lembrada. Somente cerca de 20 anos depois é que o concreto ressurgiria de novo em obras paulistanas, agora ditas “modernas”, ao redor de 1930. Gregori Warchavchik é o primeiro nome que surge nessa história”.*

Em São Paulo, em função de seu bom relacionamento com os políticos, participa do levantamento da arquitetura do período colonial, nos arredores de São Paulo, a convite do então prefeito Washington Luis, que mais tarde exerceria ainda os cargos de governador (1920-1926) e de presidente da república (1926-1930). Também a convite do prefeito concebe dois conjuntos arquitetônicos de grande repercussão na época: a Ladeira da Memória, 1919, na cidade de São Paulo, restaurada em 2005, e os Pousos e Monumentos da Serra de Paranapiacaba, 1921/1922, dedicados às comemorações do Centenário da Independência do Brasil. Em 1927/1928, transfere-se para o Rio de Janeiro, onde continua trabalhando até sua morte em 1933. Ao longo de sua carreira, deixou trabalhos realizados em várias cidades: Buenos Aires, Montevideú, Araras, Botucatu, Ribeirão Preto, Mairinque, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, entre outras.

Estações Irmãs

Entre os dois edifícios, além da similaridade visível, há diferenças observadas pelos estudiosos, mas não para o observador comum.

Estação Ferroviária de Mairinque

O projeto da Estação da Estrada de Ferro Sorocabana em Mairinque SP data de 1906, sendo inaugurada no ano seguinte. Marco da arquitetura moderna no Brasil, pelo uso do novo material – concreto armado, com formas simples e volumetria simétrica, o edifício situava-se entre dois ramais de trilhos, conformando a chamada “estação-ilha”, cujo acesso à plataforma de embarque era feito por um caminho subterrâneo, sob a estação. O corpo central mais elevado tinha pé-direito alto, teto em abóbada e era circundado por quatro torreões. A marquise metálica, cobrindo as plataformas e circundando o edifício da estação, era suportada por tirantes fixados na estrutura principal. Nestor Goulart Reis Filho, professor da FAU-USP e estudioso da obra de Dubugras, salienta que até hoje a estação é alvo de pesquisas e surpresa, em função das características de “ousadia e inovação” do arquiteto, a começar com o uso do material, em uma época que ainda privilegiava o *art-nouveau* e o neoclássico.

“A obra de Victor Dubugras tinha uma importante componente racionalista, que se manifestava por uma linguagem geometrizada e técnicas construtivas modernas. Seu trabalho tem sido classificado como proto-modernista. De 1905 são três projetos nos quais parece estar iniciando o emprego dos novos elementos de linguagem. Em 1906 o arquiteto realizou o projeto da estação de Mayrink, em concreto, que se tornou famosa como obra moderna, no momento de sua divulgação. O projeto era plástica e tecnicamente moderno.” (Reis Filho 2005, p. 61).

Sua inovação está na inserção de trilhos dos trens na armação do concreto, para suportar as paredes. A utilização do concreto armado só se daria no Brasil, 30 anos após a experiência de Dubugras. (Reis Filho, 2005, p 61). A alvenaria ficava livre da função estrutural, permitindo a utilização de grandes vãos, sem pilares de apoio e sem elementos decorativos. Daí a importância de Dubugras para o Movimento Moderno. Além disso, o arquiteto utilizou materiais e técnicas inovadores na época, como o pinho de Riga das portas.

Tombada pelo Condephaat - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico do Estado de São Paulo, em 1986, e pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2002, a estação de Mairinque foi revitalizada em 1999 e adquirida pela municipalidade em 2004. Hoje, abriga o Museu de Memória Ferroviária local e é palco de apresentações artísticas.

Estação Ferroviária de Varginha

No início da década de 1930, a então Rede Sul-Mineira recebeu dos políticos varginhenses a solicitação para construção de uma nova sede para a Estação Ferroviária local, uma vez que a anterior já estava sobrecarregada e superada. A Rede contrata, então, os serviços de dois engenheiros, os irmãos Braz Paione (engenheiro agrimensor) e Armindo Paione, responsáveis pela execução da obra. Inaugurada em 1934, com formas simples e linhas simétricas, o edifício caracteriza-se pelo corpo central elevado e arredondado, quatro torreões nas extremidades desse

corpo central e ampla marquise sobre a plataforma, fazendo referência imediata à estação de Mairinque.

Em contraposição à marquise da Estação de Mairinque, curva nas extremidades, a marquise de cobertura da estação de Varginha é retangular, mas também vence a plataforma sem apoios, sustentada apenas por tirantes fixados na estrutura do corpo longitudinal. Assim como na obra da cidade paulista, em Varginha, a estação foi o primeiro edifício da cidade a utilizar concreto armado, um feito se considerarmos que o concreto só apareceria quase concomitantemente nessa época em São Paulo, segundo o próprio Reis Filho, ao mencionar o prédio de Notarroberto, na esquina da Praça do Patricarca, também em 1907, ano da inauguração da estação de Mairinque, ou seja, Varginha, de uma forma ou de outra, situava-se também na história da arquitetura moderna, e com destaque.

Originalmente, a estação em seu corpo alongado compunha-se de hall de entrada, bilheteria, agência, sala de aparelhos, toalete, bar e um grande armazém de encomendas com saída para a praça. (Codepac, Varginha, 2000). A estrutura era de concreto armado e as paredes, sem função estrutural, de alvenaria de tijolos em panos lisos. Além disso, originalmente, a estação possuía portas apenas no corpo central, sendo o restante da área um grande avarandado com os pilares de sustentação, sem alvenaria. Em algum momento de sua história, alguns desses vãos foram fechados com alvenaria. O corpo central desse edifício alongado tem dois pavimentos ligados por estreita escada no hall principal, levando ao segundo piso, todo envidraçado com janelas em arco pleno e assoalho de tacos, abrindo-se para a laje da marquise.

A cobertura do segundo piso era rematada por quatro pilares, encimados por quatro torreões vazados, abrigando luminárias. Frontões envidraçados em arco pleno, de vidro e ferro forjado, repetem-se nas fachadas anterior e posterior desse corpo cilíndrico. Nas fachadas laterais, a iluminação e ventilação são obtidas por janelas também de vidro e ferro, vitraux e duas portas de acesso à laje, de onde se tinha um extensa vista do horizonte. Os grandes vãos arredondados do corpo central, e as janelas projetadas em circunferência nas laterais, deixavam a luz entrar no ambiente, repetindo em vários projetos o gesto de Dubugras de, segundo Reis Filho

“... com as vidraças junto aos frontões, estabelecendo uma fonte de iluminação ao alto [...] demonstrava uma capacidade especial do arquiteto para dominar tecnicamente os elementos construtivos, utilizando-os de forma não rotineira. O frontão deixava de ser um elemento puramente decorativo para se integrar ao projeto, como espaço útil e esteticamente bem trabalhado” (Reis Filho, 2005, p.63)

A entrada principal, que dá acesso à rua, é feita por ampla porta de abrir com duas folhas de vidro e caixilhos de ferro forjado, cujo desenho em arco se repete por toda a estrutura, ladeada por dois postigos - também envidraçados - sobre base de alvenaria pintada. Sobre essa entrada principal, uma pequena marquise arredondada, de concreto faz a proteção da entrada contra a chuva e logo acima dela, uma janela horizontal alongada e baixa parece arrematar a base do

corpo cilíndrico superior, com caixilhos em ferro, tipo basculante. Do lado da plataforma, não há destaques construtivos, apenas a marquise de proteção que se estende sobre a plataforma.

Na parte central logo acima da laje de cobertura e ladeando o corpo central, notam-se dois corpos longos, mais baixos, com dez janelas altas moduladas alinhadas de cada lado do corpo central, para iluminação e ventilação das áreas internas da estação. As janelas, rasgadas para cobrir a distância entre dois pilares, são tipo vitraux, em ferro forjado em arco pleno e vidros em escama de peixe. Merecem destaque os caixilhos da estação, por apresentarem idéias inovadoras à época de sua construção: dispostos ao longo do corpo principal do edifício e bem próximos à verga da laje da cobertura em concreto, os caixilhos auxiliavam a ventilação e a iluminação do ambiente, de pé-direito alto. Os caixilhos fixos de ferro, inclinados em ângulo, onde são encaixados os vidros em uma modulação pequena e simétrica tipo escama de peixe, garantem a ventilação do local. Pode-se dizer que seriam os precursores dos tijolos de vidro com ventilação (Andere, 2005). Frisos de argamassa da torre são os únicos elementos construtivos da edificação.

O prédio da Estação de Varginha se estende por todo o quarteirão: de um lado, o edifício acompanha a plataforma de embarque e de outro acompanha a via pública estreita que, mesmo assim, não deixa de oferecer uma bela visão da estação ao visitante. A calçada no entorno do edifício é de ladrilhos cerâmicos, na cor vermelha, seguindo a mesma linguagem de piso, nos dois lados do edifício.

“ A rua em seu entorno é asfaltada e o acesso à rua do lado de baixo do conjunto linha férrea e estação é feito por escada. “Apesar das construções avançadas reduzindo o ângulo de visão da Estação, ainda assim ela define e marca seu lugar dentro da amplidão longitudinal da linha férrea.” (CODEPAC, – dossiê de tombamento da estação)

Entorno

Depois de adquirida pela administração municipal em 2002, a Estação Ferroviária de Varginha foi recuperada em 2009 e hoje abriga espaços para eventos, exposições (hall de entrada e plataforma), o setor administrativo da Fundação Cultural do Município que ocupa suas salas centrais, a Biblioteca Municipal, situada em um dos corpos laterais, o CODEPAC – Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural e o COPAC – Coordenadoria Técnica do Patrimônio Cultural, além de servir de base para as reuniões do COMIC – Conselho Municipal de Incentivo à Cultura. Sua antiga plataforma de embarque é, rotineiramente, palco para apresentações artístico-musicais. A recuperação do edifício, ainda que não totalmente executada segundo os padrões de recuperação e restauro científico, já teve influência no entorno imediato. Este ainda guarda alguns edifícios de interesse histórico e tombados, como o Museu Municipal, em imóvel privado, funcionando no prédio onde funcionou a primeira agência do Banco do Brasil na cidade. Embora sem conseguir superar plenamente a situação de degradação anterior, em função dos novos usos da estação, os imóveis do entorno, aos poucos, começam a manifestar interesse em sua manutenção e recuperação.

Inspiração ou justaposição de modernidades?

Não há qualquer dúvida no fato de que a estação de Mairinque serviu de inspiração para o projeto para a Estação Ferroviária de Varginha: é ainda estranho que o paradigma escolhido pelos autores do projeto de Varginha, sejam quem forem tais autores, tenha sido a estação de uma cidade do interior paulista, a 70 km da cidade de São Paulo e a 380 km de Varginha. Ou o modelo terá sido o também paradigmático arquiteto francês? Vejamos.

Alguns estudos mencionam que o Sul de Minas havia sido privilegiado com a criação de linhas férreas cujo objetivo seria dar mais eficácia ao escoamento do café, pontuando que o objetivo mais relevante, entretanto, seria o de fugir da influência paulista no mercado de rebanhos e plantações da região; outros discordam dessa posição e enfatizam a ligação e a influência política, econômica e cultural de São Paulo no sul de Minas:

“...não só a Muzambinho, como todas as outras estradas que compunham a rede ferroviária do Sul de Minas, jamais tentaram fugir do alcance paulista, ao contrário, foram ao encontro do mesmo.... a região do Sul de Minas sempre buscou a máxima aproximação possível com o estado de São Paulo e em momento algum tentou fugir da sua órbita de influências”[...] “ a região sempre sofreu forte influência política, econômica e cultural da província vizinha. Com a análise da construção das principais linhas férreas do Sul de Minas confirmamos essa dependência, pois todas elas estão voltadas para o território paulista, tornando a ligação entre o Sul de Minas e São Paulo ainda mais intensa.” (Castilho, 2009)

Possivelmente, a nova estação de Varginha esteja na cúspide desses processos: de um lado, o desejo de autonomia política e econômica da região, tanto dos focos de Belo Horizonte como de São Paulo; ao mesmo tempo, e como não poderia talvez deixar de ser, formaliza-se de maneira a fazer explícita referência a ambos os focos, tomados como paradigmas de uma modernização que se desejava, também, promover.

Segundo o professor Nestor Goulart, trata-se *“sem dúvida, do mais significativo conjunto de exemplos proto-modernistas, todos precoces, talvez, os mais antigos, em toda a América Latina”.* (Reis Filho, 2005, p.63). Bem ou mal, de uma forma ou de outra, seja por olhar inovador dos profissionais da Rede Mineira de viação, por méritos construtivos próprios e de seus construtores, ou por quaisquer outros motivos, o fato é que a cidade de Varginha está também inserida nessa modernidade. *Uma vez que* os novos materiais permitiam sempre o surgimento de uma nova linguagem, que com certeza, seria posteriormente adotada por outros profissionais, talvez seja esse o episódio envolvendo as duas estações ferroviárias de Mairinque e Varginha, mais especificamente Dubugras e Varginha. O talento, a inventividade e as inovações técnicas do arquiteto francês eram incontestáveis. E qualquer profissional, arquiteto ou não, tenderia a repetir soluções bem resolvidas. Aparentemente, aplica-se aqui o caso de inspiração de um bom projeto. O próprio Dubugras não era exceção a essa regra. Como disse Reis Filho, a respeito da Faculdade de Medicina da Bahia, *“os diferentes corpos do edifício e os elementos construtivos eram praticamente os mesmos do ginásio de Ribeirão”.... era , de fato, o mesmo partido.* (Reis Filho, 2005, p. 63).

O mesmo se pode dizer da estação de Varginha e de Mairinque, com a diferença fundamental que não há, na historiografia oficial, qualquer menção à passagem do arquiteto pelo sul de Minas ou por Belo Horizonte, o que caracteriza, no mínimo, uma assimilação profunda das idéias daquele autor. Teriam os profissionais da Rede Mineira de Viação, encantados com a modernidade linguagem inovadora das obras do arquiteto francês, procurado reproduzi-la em uma de suas estações? Ou pelo menos, reproduzir a forma externa, esquecendo-se das soluções de lajes nervuradas do vão central? O professor Reis Filho cita textualmente que os trabalhos de Dubugras eram *“intensamente comentados pelos profissionais da época, como se observa em vários artigos publicados na Revista Politécnica. Era, afinal, a introdução em São Paulo de uma linguagem protomodernista, no mesmo momento em que surgia na Europa”*. (Reis Filho, 2005, p.61). E ainda, mais adiante,

“... o que revela o talento do arquiteto e a extraordinária precocidade de sua obra, em toda a América latina, é o fato de que o edifício foi, de fato, construído em concreto armado, a obra foi recebida com entusiasmo na época, e um artigo na revista politécnica nos mostra que os contemporâneos tinham plena consciência da importância e da modernidade desse trabalho. O artigo nos informa que foram utilizadas peças de ferro, de material ferroviário, para a armação da estrutura”. (Reis Filho, op.cit., p.65)

Ora, se suas obras eram tão comentadas e se seu trabalho era tão inovador, porque não poderia ter despertado o interesse nos profissionais que produziam projetos para as estações ferroviárias do país? No caso em questão, os profissionais da Rede Mineira de viação, podem muito bem ter se servido de artigos da Revista Politécnica, despertando seu interesse na criação de estações também paradigmáticas nas terras das Minas Gerais. Afinal, é fato sabido que as construções vinculadas à malha ferroviária seguiam determinado padrão e possuíam tipologia singular e própria, em função da necessidade de rápida expansão dessa malha. Assim, além de influenciar o desenvolvimento sócio-econômico das cidades do interior, estações, barracões, oficinas, moradias para trabalhadores e edifícios administrativos eram realizados por um quadro de funcionários especializados nas companhias das estradas de ferro. (Corrêa e Pisani, 2005).

E como na de Mairinque, se *“a massa predominante do corpo central chama de tal forma a atenção, que tendemos a deixar de observar o modo cuidadoso com que foram projetados e executados os demais corpos”* (Reis filho,2005, p.65), também na estação de Varginha, esse corpo central, os torreões e a plataforma representam pontos tão focais que esquecemos as sutis diferenças entre as duas, como as bordas arredondadas do corpo central, as lajes nervuradas em Mairinque, por exemplo.

Assim, concluímos que ao procurar responder à questão proposta pelo seminário - o que une o imenso território das Minas Gerais, este trabalho também buscou identificar, compreender e explicitar os laços entre o Sul de Minas e o Estado de São Paulo que, indiretamente, compõem na construção de duas de suas estações ferroviárias, na cristalização desse diálogo inter-regional. Sem querer esgotar o assunto, acreditamos estarmos apenas levantando a ponta de um véu que encobre nossas obras, seus paradigmas e suas reais motivações. Contribuições

de outros colegas serão sempre bem-vindas para aumentar o conhecimento sobre nossa herança arquitetônica e cultural.

Tabela Comparativa das Estações Ferroviárias de Mairinque-SP e Varginha-MG

	MAIRINQUE /SP	Varginha
Autor do projeto	Arq. Victor Dubugras	REDE MINEIRA DE VIAÇÃO (?)
Construtor		Eng. Braz Paione e Eng. Armindo Paione
Data do projeto	1906	(?)
Data inauguração	1907 - 1908	1934
Contratante	Rede Ituana ???	Rede Mineira de viação
Área construída		
Materiais empregados	Concreto armado Trilhos de trens Pinho de Riga (portas)	Concreto armado Alvenaria Chapas de ferro forjado e vidro
Características -estilo	Racionalista/ Protomodernista	Racionalista /Protomodernista
Pontos Focais	Estação ilha (com ramais de trilhos)	Utilização dos caixilhos com

	nos dois lados) 1ª edif.em concreto armado na cidade, Brasil e América Latina (controvérsias c/ Notarroberto)	vidros encaixados como escamas de peixe 1ª edificação em concreto armado na cidade
Marquise	Arredondada nos cantos	Retangular
Corpo central	Laje nervurada	Laje Plana
Corpos laterais	arredondados	retangulares
Torreões		
Uso Atual	Museu de Memória Ferroviária local e palco de apresentações artísticas.	Sede da Fundação Cultural do Município de Varginha, da Coord. Técnica do Patrimônio Cultural e da Biblioteca Municipal. Palco de apresentações artísticas e musicais.

_ BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA

ANDERE, Lucy Rodrigues de Moura. A Estação Ferroviária de Varginha. Dossiê Datilografado, Coord. Técnica do Patrimônio Cultural de Varginha-Codepac. Varginha, 2000.

BRUAND, Yves – Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981.

CASTILHO, Fábio Francisco de Almeida. Entre a locomotiva e o fiel da balança: a transição da mão-de-obra no Sul de Minas (1870-1918). Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História (Mestrado) da Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, fev. 2009

COPAC – Arquivo da Coordenadoria Técnica do Patrimônio Cultural de Varginha. Varginha, 2010.

CORONA – LEMOS. Dicionário da Arquitetura moderna no Brasil. São Paulo: Edart-São Paulo Livraria Editora Ltda, 1972.

CORRÊA, Paulo Roberto e PISANI, Maria Augusta Justi. A Estação Ferroviária de Mairinque do arquiteto Victor Dubugras: resgate de um patrimônio arquitetônico (1) Jun2009, disponível em <http://www.vitruvius.com.br:80/arquitextos/arq109/arq109_01.asp>

FICHER, Sylvia. Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo. São Paulo: Edusp, 2005.

ITAÚ CULTURAL. Victor Dubugras, biografia. Disponível em <http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=5384&cd_item=2&cd_idioma=28555>

LEFORT, Cônego José do Patrocínio, chanceler do bispado da campanha. VARGINHA – Monografia histórico-geográfica e estatístico-religiosa pelo centenário da paróquia a 1 de junho de 1950. Gráfica São José, São Paulo, 1950

LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. Discurso de abertura do Docomomo – SP, 2005. disponível em <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq065/arq065_01.asp>

LEMOS, Carlos, Alvenaria burguesa: breve história da arquitetura residencial de tijolos em São Paulo a partir do ciclo econômico liderado pelo café. São Paulo: Nobel, 1985.

REIS FILHO, Nestor Goulart. *Racionalismo e proto-modernismo na obra de Victor Dubugras*. São Paulo: Fundação Bienal / ABCP, 1997;

REIS FILHO, Nestor Goulart. *Victor Dubugras: Precursor da Arquitetura Moderna na América Latina*. São Paulo: Edusp, 2005.

TOLEDO, Benedito Lima de. *Victor Dubugras e as atitudes de inovação em seu tempo*. Tese de Livre-Docência, São Paulo: FAU-USP, 1985;